

MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DAN PENGHIDUPAN: PEMBERDAYAAN PETANI KECIL MELALUI PRAKTIK PERTANIAN TAHAN IKLIM DAN STRATEGI AKSES PASAR

Syariani Br Tambunan*¹, Muhammad Yassir ²

¹ Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa

² Universitas Gunung Leuser Aceh

Email Corresponding: syariani979@gmail.com

Abstrak

Ketahanan pangan dan kesejahteraan petani kecil merupakan dua isu krusial dalam menghadapi perubahan iklim dan tantangan pasar global. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan pertanian yang ramah lingkungan dan adaptif. Abstrak ini membahas sebuah penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan penghidupan petani kecil melalui pemberdayaan dengan dua pendekatan utama. Pertama, penelitian ini akan menganalisis dan mengidentifikasi teknik pertanian tahan iklim yang sesuai dengan kondisi lokal. Dengan menerapkan praktik-praktik yang ramah lingkungan, petani kecil dapat menghadapi dampak perubahan iklim dan mengurangi kerentanannya terhadap bencana alam. Kedua, studi ini akan mengeksplorasi strategi akses pasar yang efektif. Akses yang lebih baik ke pasar akan memberikan peluang bagi petani kecil untuk meningkatkan pendapatan dan memperkuat penghidupan mereka. Strategi ini termasuk pemanfaatan teknologi informasi, jejaring kemitraan, dan pembangunan keterampilan dalam pemasaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan program yang berfokus pada ketahanan pangan dan kesejahteraan petani kecil. Dengan demikian, pertanian dapat menjadi pendorong utama dalam mencapai keberlanjutan lingkungan dan sosial di masa depan.

Kata kunci: ketahanan pangan, pertanian tahan iklim, petani kecil, akses pasar, keberlanjutan.